

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

QORAQALPOG'ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Islomova Dilrabo Salomovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
«Turizm» kafedrası assistenti

Qoraqalpog'istonda bugungi kungacha turli davrlarga oid ikki yuzga yaqin tarixiy va me'moriy yodgorliklar saqlanib qolgan, ularning aksariyati noyob hisoblanadi. Bunday yodgorliklarning ko'pchiligi mamlakatdan tashqarida ham yaxshi ma'lum bo'lib, ular Qoraqalpog'istonga ko'plab sayyohlarni jalb qiladi. Savitskiy nomidagi Qoraqalpog' davlat muzeyi, dunyodagi ikkinchi yirik rus avangard muzeyi ham Qoraqalpog'istonda joylashgan. Bu muzeyda Nukus shahridagi Tretyakov galereyasi hamda XX asr birinchi yarmidagi Qoraqalpog'iston va Xorazm tasviriy hamda amaliy san'atining noyob kolleksiyasi joylashgan. Ushbu to'plam Igor Savitskiy tomonidan to'plangan bo'lib, bugungi kunda uning soni 9000 ga yaqinni tashkil etadi.

Qoraqalpog'iston murakkab tarixga, o'ziga xos madaniyatga ega zamin bo'lib, uning hududi Finlyandiya hududiga teng. Shimoldan janubgacha bo'lgan masofa taxminan 700 km, g'arbdan sharqqa — taxminan 400 km. Qoraqalpog'istonning asosiy qismini Qizilqum cho'li va Turon pasttekisligi tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Amudaryoning quyi oqimi bo'ylab cho'zilgan. G'arbiy va Amudaryo respublika chegaralarini tashkil qiladi. Bu zaminning qadimiy tarixi va boy madaniyati ko'plab sayyohlarni o'ziga tortadi. Tashrif buyuradigan juda ko'p qiziqarli joylar va uning qadimiy tarixi haqida ko'plab hikoyalar mavjud.

Respublika Nukus, Mo'ynoq, Tupraq qal'a kabi diqqatga sazovor joylarni o'z ichiga oladi. Qoraqalpog'istonga tashrif buyurgan sayyohlar, ayniqsa, uning tarixiy

joylariga qiziqish bildiradi, chunki ular mintaqaning o'tmishi haqida chuqur ma'lumot beradi. Ulardan eng muhimi Mo'ynoq shahri bo'lib, u bir paytlar Orol dengizi bo'yida joylashgan yirik port bo'lgan. Mo'ynoq — Orol dengizi qanday bo'lganini eslatib turadi. Bir paytlar gullab-yashnagan shahar va Xorazmning poytaxti bo'lgan Tupraq qal'a xarobalari Nukusdan janubda Amudaryo bo'yida joylashgan. Bu yana bir ajoyib tarixiy joy va cho'l atrofi unga deyarli sirli tuyg'u beradi. Qoraqalpog'istonning hozirgi poytaxti Nukusda ham bir qancha qiziqarli arxeologik yodgorliklar mavjud.

Bu yerda Davlat san'at muzeyi joylashgan bo'lib, u yerda hozirda ushbu obyektlardan ko'plab asarlar saqlanadi. Nukus, shuningdek, Mo'ynoq va Tupraq qal'aga tashrif buyurish uchun eng yaxshi joy.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Ustyurt platosining o'rtasida Sudochie ko'li deb atalgan joy bor, u «ko'z yoshi» deb tarjima qilinadi. Bu ichi bo'sh joyda chuqur ko'l joylashgan. Keksa mahalliy fuqarolarning afsonalariga ko'ra, u yaqinda beva qolgan ayolning ko'z yoshlaridan hosil bo'lgan. Bu joy yaqinida Sudochi kanyonlari joylashgan [1].

Yana bir diqqatga sazovor joy — Kanimex ko'li. Ajablanarlisi shundaki, bu ko'l Qizilqum cho'lidagi Beruniy yaqinidagi cho'lga o'xshash qumloq joyda joylashgan. Bu hudud vohalarga boy, shuning uchun ham odamlar baliq ovlash uchun munosib joy topish umidida Amudaryo kanallaridan biridan o'tish joyi qazishgan. Voila, qisqa vaqt ichida ko'l paydo bo'ldi.

Bu inson tomonidan o'ylab topilgan tabiatning sof timsolidir, shuning uchun u ko'pincha mahalliy fuqarolar va chet ellik sayyohlar tomonidan xotirjamlik topish umidida tashrif buyuriladi. Qoraqalpog'iston, yuqorida aytib o'tilganidek, O'zbekistonning g'arbiy qismida joylashgan. Bu yer asosan cho'l bo'lib, Qizilqumdan iborat va ko'zni qamashtiradigan joylar ko'p. Ulardan biri Sulton Uvays Tog'idir. Bu Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan tog'li hududdir. Sulton Uvays diapazoni ikki xil diapazondan iborat bo'lib, ular Katta Uvays va Kichik Uvays deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari, ko'plab buloqlar mavjud bo'lib, ular o'z navbatida Amudaryo yaqinidagi yashash joylari uchun suv manbaiga aylanadi. Bu sayyohlar va mahalliy aholining tez-tez tashrif buyuradigan joylaridir.

Ammo hududda turistik oqimni qabul qilish uchun ayrim muammolar mavjud. Jumladan:

- Mehmonxonalar va mehmon uylari, xostellar sonining cheklanganligi;

- Hududning jozibador salohiyatini to'liq namoyon etadigan turpaketlar sonining cheklanganligi;

- Turizm infratuzilmasining Nukus, Qo'ng'iro't singari shaharlarda joylashganligi va chekka shaharlarda (Orolbo'yi mintaqasida) taraqqiy etmaganligi.

Shu jihatdan olganda ham, Qoraqalpog'iston madaniyati va tarixini keng tadqiq etish, turistik jozibador hududga aylantirish va turistik oqimni qabul qilish bilan bog'liq muammolarga yechim topish muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Alimovning keltirishicha, O'zbekistonning ko'plab hududlarida bo'lgani kabi Qoraqalpog'iston Respublikasida ham nafaqat umumiy turizmni, balki o'ziga xos ekoturizmni rivojlantirish uchun ham juda katta imkoniyatlar mavjud. Chunki Qoraqalpog'istonning tabiiy-hududiy ekotizimlari o'zining betakror tabiati, o'ziga xos o'simlik va tabiat dunyosi, dashtlari, ko'llari va suv havzalari, Amudaryo qirg'oqlari, Baday To'qay qo'riqxonasi, Ustyurt tekisliklari, Qizilqum cho'li, Sulton Uvays tog'lari, Beltag tepaliklari boshqa mintaqalardan farq qiladi. Ayniqsa, keyingi yillarda Qoraqalpog'istonning shimoliy-g'arbiy qismida hamda Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi bilan chegaradosh hududlarda joylashgan Ustyurt platosi yer sharining Kaspiy va Orol dengizlari oralig'idagi suvsiz cho'l hududiga aylanib, bu yerda dehqonchilik bilan shug'ullanish mumkin emas. Bunday murakkab ekologik tabiatga qaramay, Ustyurt platosida tarixiy obidalarni uchratish mumkin, ularning yoshi hali fan uchun sir bo'lib qolmoqda [4]. Bekbulatova G.A., Jolitbetov B. keltirishicha, Qoraqalpog'iston hududida 131 ta arxeologik, 25 ta

me'moriy, 89 ta monumental (39 ta diqqatga sazovor obyekt) jami 284 ta me'moriy-madaniy meros obyektlari ro'yxatga olingan. Qadimgi va o'rta asrlar Xorazm davlati va Kerder madaniyatiga oid tarixiy obidalarning 90 foizi shu hududda joylashgan [5].

BMT taraqqiyot dasturining keltirishicha, Qoraqalpog'iston ichki va xalqaro sayyohlarga haqiqiy, noma'lum va gavjum sayohat yo'nalishlarini taklif qilishi mumkin, Orol dengiziga ekstremal ekoekskursiyalardan tortib, Davlat san'at muzeyiga tashrif buyurishgacha. Nukusda I. Savitskiy – Qoraqalpog'istonning boy merosi, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan farq qiluvchi o'ziga xos madaniyat va an'analarni o'z ichiga oladi. Aynan shuning uchun ham Qoraqalpog'istonda barqaror turizmni rivojlantirishga hissa qo'shish uchun mintaqadagi turistik takliflarning barcha turlarini o'rganish, infratuzilma va xizmatlarni yaxshilash zarur [6].

Buyuk Britaniyaning Bradt Guides sayohat bo'yicha nashriyoti 2023-yilda sayohat qilishga tavsiya etilgan dunyodagi noyob turistik o'rinlarning ro'yxatini e'lon qildi. Chili, Kosta-Rika, Isroil, Estoniya va boshqa turistlarni jalb qiluvchi noyob maskanlardan iborat bo'lgan ushbu ro'yxatga Qoraqalpog'iston Respublikasi ham kiritildi [7]. Hududning turistik salohiyatini yanada oshirish infratuzilmani rivojlantirish orqali amalga oshishi mumkin.

Shu maqsadda, hududga 2026-yilga qadar 180 ming xorijiy va 1 million mahalliy turistni jalb qilish maqsadida «2023-2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni barqaror rivojlantirish» strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unga muvofiq [2]:

- hududda yulduz toifali

mehmonxonalar tashkil etish;

- mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun transport-logistika tizimini yaxshilash, xususan, mahalliy hamda xorijiy avia-temir yo'l qatnovlarini tashkil etish;

- tajriba va bilimga ega bo'lgan ingliz, rus, nemis, fransuz, italyan, turk, ispan tillarida so'zlashuvchi gidlarni tayyorlash;

sayyohlarning qolish davomiyligi (tunash) va ular tomonidan sarflanadigan xarajatlarni yiliga o'rtacha 7-10% ga oshirish;

- 2026-yilga kelib, turizm xizmatlari eksportini 13,5 dan 60 million dollarga yetkazish, joylashtirish vositalarida xonalar sonini 1 005 tadan 1 905 taga yetkazish;

- Xorazm viloyati bilan qal'a turizmi (Castles)ni rivojlantirish, Savitskiy muzeyi [3], Orol dengizi, Sudochiye ko'li va Ustyurt platosi imkoniyatlaridan samarali foydalanish;

- marketing choralarini ko'rish va xalqaro sayyohlik platformalarida Qoraqalpog'iston turizm mahsulotlarini joylashtirish kabi bir qator ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, hududlarning turistik salohiyatini oshirish maqsadida 11 ta oliygohga birlashtirilgan 30 ta hududda viloyat va tuman hokimliklari bilan «yo'l xaritalari» tasdiqlanib, amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, jami 34 ta turistik operator bilan hamkorlikda 30 ta tuman va shaharning tarixi, turistik obyektlari to'g'risida ma'lumotlar hamda o'ziga xos xususiyatlari asosida 67 ta turpaket ishlab chiqildi. Shu jumladan, «Qoraqalpog'istonning 7 mo'jizasi» deb nomlangan 7 kunlik turpaket ham chiqildi. Unga ko'ra 7 ta mo'jiza sifatida quyidagilarga sayohatlar tashkil etiladi:

- «Kemalar qabrisoni»;

- «Ayoq qal'a»;
- «Aqchako'l»;
- «Shilpiq qal'a»;
- «Katta Guldursun qal'a»;
- «Tuproq qal'a»;
- Osiyo durdonasi — Savitskiy muzeyi.

Ta'kidlash kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasi I.V. Savitskiy nomidagi davlat muzeyiga 2021-yilda 48,3 ming kishi tashrif buyurgan. Shuni ham aytish kerakki, Taxtako'pir, Ellikqal'a va Xo'jayli tumanlarining turistik salohiyatini oshirish, ularda turistik innovatsiyalarni joriy qilish maqsadida, ushbu tumanlar Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga birlashtirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-son¹ «Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida universitet tomonidan qator ilmiy-tadqiqot va tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir, Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlaridagi turizm va servis xodimlarining malakasini oshirish kurslari tashkil etildi;

Universitetda «Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Tuproqqal'a etno-muzeyini tashkil qilish» ilmiy loyihasi doirasida ilmiy-amaliy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda;

Universitet bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumanida «Orol baliqlaridan 99 tur taomlar» gastronomik festivali tashkil etildi;

Talabalarni Qoraqalpog'iston turistik salohiyati va imkoniyatlari

bilan tanishtirish maqsadida «Qoraqalpog'istonni bilasizmi?» shiori ostidagi tur o'yinlari muntazam tashkil etiladi;

Universitet bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston

Respublikasining turistik salohiyatini oshirish bo'yicha «Xalqaro raqslar va Qoraqalpog'iston milliy taomlari» festivali o'tkazildi;

2023-yilning 12-iyul kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Xalqaro turizm fakultetining Turizm va servis kafedrasidan «Qoraqalpog'iston Respublikasi turistik potentsiali: muammolar va yechimlar» mavzusida xalqaro veb-forumi tashkil etildi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining turistik hududlar ro'yxatiga kiritilgan tumanlarining tarixiy va madaniy obyektlarida 10 ta ilmiy-amaliy ekspeditsiya yo'lga qo'yildi. 2024-yilning 17-18-may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanida «Mizdaxkon muqaddas va sirli maskan» yoshlar festivali o'tkazildi. TDIU Qoraqalpog'iston Respublikasining turistik salohiyatini oshirish uchun jozibali ekskursiya tashkil etish maqsadida kreativ va noan'anaviy roliklar tanlovlari muntazam tashkil etib boriladi.

Buning natijasida hozirga qadar 35 645 nafar mahalliy va 5 640 nafar xorijiy turistlar jalb qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi turizmi keng tarqalgan boyliklarga ega bo'lib, uning tabiiy boyliklari, tarixiy obyektlari va madaniy merosi dunyoda e'tirof etilgan joylar hisoblanadi. Igor Savitskiy nomidagi Davlat muzeyi, Mo'ynoq qal'asi, Tuproq qal'asi, Ustyurt platosi va turli tarixiy obyektlar Qoraqalpog'istonga sayyohlar jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Turizm sohasidagi strategiyalarning amaliyotga

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6456786>

tatbiqini ta'minlash, turistlar uchun yashash joylari va transport tizimini yaxshilash, tajribali gidlar va xizmatlar taklif etish kabi chora-tadbirlar kerak.

Tadqiqot natijasida quyidagi takliflar shakllantirildi:

- Turizm infrastrukturini rivojlantirish uchun mehmonxonalar, restoranlar va transport vositalarining miqdorini oshirish va sifatini yaxshilash kerak.

- Turizm xizmatlarini mustahkamlash, turistlarga yuqori sifatli gidlar va xizmatlar taqdim etish, tadbirlar ko'rsatish uchun innovatsion usullar qo'llash lozim.

Turistik joylarga transport vositalarini taqdim etish, shuningdek, turistlar uchun qulay yo'lak va moslashtirilgan yo'nalishlarni yaratish lozim.

Turizm potentsialini oshirish uchun reklama va marketingning samarali qo'llanilishi, turizm mahsulotlarining xalqaro bozorlarda taqdim etilishi kerak.

O'ylaymizki, yaqin kelajakda Qoraqalpog'iston o'zining noyob tabiati, tarixi va nomoddiy obyektlari bilan O'zbekistondagi eng jozibador yangi turistik yo'nalishga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev: «Toshkent – Samarqand – Buxoro – Xiva» an'anaviy turistik zanjiriga Qoraqalpog'iston ham qo'shiladi. <https://uza.uz>
2. Alimov, Atabek. (2016). Развитие экотуризма в республике Каракалпакстан: проблемы, новые направления и перспективы. 10.5281/zenodo.55874.
3. Бекбулатова Г.А., Жолымбетов Б. Пути и возможности развития туризма в Каракалпакстане. Экономика и социум, 2023, №12 (115)-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-vozmozhnosti-razvitiya-turizma-v-karakalpakstane> (дата обращения: 07.05.2024).
4. Qoraqalpog'istonning turizm salohiyati: yangi imkoniyatlar va muammolar BMTTD va YUNESKOning qo'shma dasturi doirasida onlayn tarzda muhokama qilinmoqda. <https://www.undp.org/uz>
5. Uzbekistan – only Central Asia country recommended to visit in 2023 by Bradt Travel Guides. <https://en.trend.az/casia/uzbekistan/3694862.html>
6. Islomova, D. «Hududlarda smart turizmni rivojlantirishda xorij tajribasini qo'llash istiqbollari.» (2023).
7. Ergashev, R., & Islomova, D. «The Role of Pilgrimage Tourism in the Development of the National Economy.» International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(1), 28–34.
8. Egamnazarov, K. (2023). The Influence of Sustainable Tourism Policy, Destination Management, and Sustainable Tourism Development on Improving the Quality of Life for the People of Uzbekistan: A Comprehensive Overview. Nashrlar, 32–35.
9. Egamnazarov, K. (2023). Evaluating the Path Towards Sustainable Tourism Development in the Republic of Uzbekistan.
10. Egamnazarov, K. (2023). How Does Smart Tourism Support Sustainable Tourism Development: the Case of Uzbekistan.
11. <https://uzbektourism.uz>

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi

Туристическая инфраструктура Каракалпакстана

Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğan	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG'ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo'rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvahid o'g'li QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA CHO'L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG'ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o'g'li O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN'ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G'olibjon Muxammad o'g'li TOG' TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O'RNINI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

